

OLIIY TA’LIM TIZIMIDA BOSHQARUV XODIMLARINI TAYYORLASH SIFATINI OSHIRISH OMILLARI

Temirov Ortiq Suyunovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8414073>

Mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo‘yicha ustuvor vazifalarga muvofiq kadrlar tayyorlashning mazmunini tubdan qayta ko‘rib chiqish, xalqaro standartlar darajasida oliy ma‘lumotli mutaxassislar tayyorlashga zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi «Oliy ta‘lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-2909-son qarori qabul qilindi.

Mazkur qaror bilan oliy ta‘lim darajasini sifat jihatidan oshirish va tubdan takomillashtirish, oliy ta‘lim muassasalarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va modernizatsiya qilish, zamonaviy o‘quv-ilmiy laboratoriyalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlash bo‘yicha Oliy ta‘lim tizimini 2017-2021 yillarda kompleks rivojlantirish dasturi ham tasdiqlandi.

O‘zbekistonda zamonaviy bilim va ko‘nikmalarga ega, ilg‘or fan-texnika yutuqlarini egallagan intellektual kadrlarni tayyorlashda O‘zbekiston Respublikasining «Ta‘lim to‘g‘risida»gi Qonuni va O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi asosida tashkil etilgan uzluksiz ta‘lim tizimi yaratilgan. Bugungi zamonaviy globallashuv sharoitida mamlakatni barqaror rivojlantirishda «kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, inson kapitalini mehnat bozori talablariga moslashtirish, oliy ta‘lim bilan qamrov darajasini oshirish, xalqaro standartlar asosida yuqori malakali, kreativ va tizimli fikrlaydigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan kadrlar tayyorlash, ularning intellektual qobiliyatlarini namoyon etishi va ma‘naviy barkamol shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart-sharoit yaratish, sohada sog‘lom raqobat muhitini shakllantirish, uning jozibadorligini oshirish, jahon miqyosidagi raqobatbardoshligini ta‘minlash» oliy ta‘limni rivojlantirishning strategik vazifalaridan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 24 oktyabrdagi oliy ta‘lim sohasini yanada rivojlantirish, kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kengaytirish masalalariga bag‘ishlangan yig‘ilishda bugungi kundagi oliy ta‘lim sohasidagi bir qator muammo va kamchiliklarning borligi, ya‘ni, oliy ta‘lim muassasalari qabul kvotalarining qamrovining juda pastligi (umumta‘lim maktablari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari bitiruvchilariga nisbatan 7-9 foiz), oliy ta‘lim muassasalarining nufuzi, professor-o‘qituvchilarning ilmiy salohiyati xalqaro ilmiy hamjamiyatda munosib o‘ringa ega emasligi, oliy o‘quv yurtlari rektorlari va prorektorlarini tayinlashda professor-o‘qituvchilarning fikri o‘rganilmayotganligi oqibatida yangi tayinlangan rahbarning jamoa bilan ishlash samaradorligi yetarlicha bo‘lmayotganligi, tadqiqotlarni ishlab chiqarish bilan integratsiya qilish, ilmiy faoliyat natijadorligini oshirish uchun zarur sharoitlarning yaratilmaganligi, ta‘lim jarayoniga innovatsion metodikalarni joriy etish, professor-o‘qituvchilar malakasini oshirish ishlari talabga javob bermasligi, mehnat bozorida tarkibiy o‘zgarishlarga javob beradigan, yoshlarimizga kasb-hunar o‘rgatadigan, ularda tadbirkorlik ko‘nikmalarini shakllantiradigan tizimning yo‘qligi ta‘kidlab o‘tiladi.

Mazkur vazifalarga erishishda, oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim sifatini yanada oshirish, ta‘lim jarayonini xalqaro talablarga moslashtirish, o‘quv ishlarini bozor ehtiyojidan kelib chiqib tashkil etish, oliy ta‘lim muassasalari brendini shakllantirish, oliy ta‘lim raqobatbardoshligini

oshirishning marketing strategiyalarini ishlab chiqish va ulardan samarali foydalanishda ilmiy tadqiqotlar ko‘lamini kengaytirish maqsadga muvofiq.

Boshqaruv qarorlarning qanchalik samarali bo‘lishi ko‘p jihatdan ta’lim muassasalaridagi boshqaruv jarayonini, uning natijalarini o‘z vaqtida, har tomonlama ob’ektiv baholash bilan bog‘liq. Buning uchun esa, zamon talablaridan kelib chiqib, ta’lim muassasalari boshqaruvi jarayoni, uning samaradorligini baholashda zamonaviy usul va uslublarni qo‘llashni taqozo qiladi.

Xududlar ta’lim tizimida malakali, zamon talablariga javob beradigan, raqobatbardosh iqtisodchi kadrlarni tayyorlash, oliy ta’lim muassasalari faoliyati samaradorligini oshirish va takomillashtirish jarayoni bilan chambarchas bog‘liqdir. Oliy ta’lim tizimida raqobatbardosh iqtisodchi kadrlar tayyorlash tizimini shakllantirish va rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari to‘g‘risida gapirilganda quyidagilarga alohida to‘xtalib o‘tishni lozim deb topdik:

birinchidan, ta’limning uzluksizligini ta’minlash bo‘yicha maktabgacha ta’lim, umumiy o‘rta ta’lim hamda professional ta’limni qamrab oluvchi yangi uzluksiz va izchil tizim barpo etilganligi ko‘zga tashlanadi.

kinchidan, ta’lim jarayonini mazmunan isloh etish masalasi bo‘lib, bunda kadrlarni o‘qitish va tarbiyalash milliy tiklanish tamoyillari va mustaqillik yutuqlari, xalqning boy milliy, ma’naviy va intellektual salohiyati hamda umumbashariy kadriyatlarga tayangan, insonparvarlikka yo‘naltirilgan, ta’limning mazmuni davlat ta’lim standartlari asosida isloh qilinmoqda.

Ta’lim oluvchining shaxsi, unda ta’lim olishga bo‘lgan ishtiyoqni kuchaytirishga, mustaqil ish tutishni, iftixor va insoniy qadr-qimmat tuyg‘usini shakllantirishga alohida e’tibor beriladi. Ilg‘or pedagogik texnologiyalar, ta’limning yangi shakl va uslublari, o‘quv, shu jumladan differensiyalashgan dasturlar amaliyotga joriy etildi.

Xulosa qilib aytganda oliy ta’lim muassasasida asosiy maqsadga erishish uchun hamda kadrlar faoliyatini boshqarish jarayonida samarali natijalarni qo‘lga kiritish maqsadida kadrlar siyosatining nazariy tomonlariga alohida ahamiyat berish, shuningdek, nazariy jihatdan asoslangan tartib hamda tamoyillarga qat’iy rioya qilish zarur.

REFERENCES

1. Jadal rivojlanayotgan iqtisodiyot uchun zamonaviy kadrlar kerak. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti. <http://www.president.uz/uz/lists/view/2107>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi «Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-2909-son qarori
3. Teshaboev T.Z. Oliy o‘quv yuqtlapida innovation faoliyatni takomillashtirish yo‘llari.–T.: Fan va texnologiya, 2007. 129 b.
4. Paxmanbaeva P.A. Integpasiya obpazovaniya i ppoizvodctva: новые tendensii i perspektivy. – T.: Fan, 2009. – 144c.
5. Khakimova M. The model of psychological and pedagogical support of professional formation of teachers in the system of postgraduate pedagogical education.- University Park, Nottingham NG7 2RD, United Kingdom November 2019. IMPACT FACTOR: 1.793